

**РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШ ДАВРИДА БАНК
МАҲСУЛОТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ**

**BANKING PRODUCTS AND THEIR IMPORTANCE IN THE ERA
OF DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT.**

**БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭПОХУ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.**

Temirkhanova Mutabar Jurayevna

Dsc, professor at the department «Accounting and audit»

National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural

Mechanization Engineers institute "

temirkhanova.mutabar@gmail.com

Аннотация: Янги рақамли технологияларнинг ривожланиши ва улардан фаол фойдаланиш шароитида банк хизматлари ва маҳсулотларига бўлган талаб ортиб боради, сифат жиҳатига эътибор кучаяди ҳамда банк ресурслари миқдори кўп жиҳатдан кўрсатиладиган банк хизматлари ва маҳсулотлари ҳажмига тўғри пропорционалдир. Натижада кўрсатиладиган банк хизматлари ва маҳсулотлари ҳажми банк ресурслари миқдорига бевоста боғлиқлиги кўрсатилган. Бундай ҳолат замонавий банк даромадларини кўпайиши ва фойдасини ошишини таъминлашига изоҳ берилган.

Банклар фаолиятини профессионал кадрлар билан таъминлаш, уларни танлаш ва уларнинг қобилиятларидан фойдаланиб, маълумотларни таҳлил қилишда жаҳон амалиёти тажрибаларидан ҳамда замонавий янги информацион технологиялардан самарали фойдаланиш универсал банк ривожланишининг асосий йўналишидир эканлигига эътибор қаратилган.

Abstract: In the context of the development and active use of new digital technologies, the demand for banking services and products is increasing, attention is being paid to quality, and the amount of bank resources is in many ways directly proportional to the volume of banking services and products provided. As a result, it is shown that the volume of banking services and products provided is directly related to the amount of bank resources. This situation is explained by the fact that modern banks ensure an increase in income and profit. Attention is drawn to the fact that providing banks with professional personnel, selecting them, and utilizing their abilities, as well as the effective use of world practice and modern new information technologies in analyzing data, are the main directions of universal banking development.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития и активного использования новых цифровых технологий, а также спрос на банковские

услуги и продукты, где уделяется внимание качеству и расчету, а объем банковских ресурсов во многом напрямую пропорционален объему предоставляемых банковских услуг и продуктов. В результате показано, что объем предоставляемых банковских услуг и продуктов напрямую связан с объемом банковских ресурсов. Это объясняется тем, что современные банки обеспечивают рост доходов и прибыли.

В работе обращается внимание на обеспечение банков профессиональным персоналом и его отбору, а также эффективное применение мировой практики в современных новых информационных технологий.

Таянч сўзлар: Банк хизматлари, банк маҳсулотлари, универсал банк, профессионал кадрлар, пул маблағлари, янги рақамли технологиялар, молиявий ресурслар, банк ресурслари, комиссия даромадлари, кредит хизматлари.

Key words: Banking services, banking products, universal banking, professional staff, funds, new digital technologies, financial resources, banking resources, commission income, credit services.

Ключевые слова: банковские услуги, банковские продукты, универсальное банковское обслуживание, профессиональный персонал, фонды, новые цифровые технологии, финансовые ресурсы, банковские ресурсы, комиссионный доход, кредитные услуги.

Кириш

Ҳозирги даврда банк муассасалари мутахассислари кредитни мижозга кенг қамровли хизматларини таклиф қилиш учун жалб қилиш воситаларидан бири сифатида кўришга этибор қаратишади. Қайд этилишича, банк ўз мижозларига “бир марталик” эмас, балки мураккаб ва узоқ муддатли хизматлар кўрсатишга қанчалик кўп интилса, комиссия даромадлари даражаси шунчалик юқори бўлиши кафолатланади. Шундай экан, мижозлар билан ишлашда инновацион интеграциялашган ёндашувни тизимли равишда амалга ошириш афзал ҳисобланади, унинг моҳияти узоқ муддатли ҳамкорликни шакллантириш ва мижоз билан бизнес ҳамкори сифатида ишлашга имконият яратишдир.

Кунлик ҳаётимизни пластик карточкаларсиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки улар инсон фаолиятининг барча соҳаларига кириб келди. Бу ҳам савдо, ҳам турли хил хизматлар кўрсатишда намоён бўлмоқда. Бугунги кунда талаб катта бўлган ана шундай операциялардан бири, эквайринг – ташкилотларга мижозларга сотилган товарлар ва хизматлар учун тўлов сифатида банк муассасалари томонидан чиқарилган карталарни қабул қилиш имкониятини

берувчи хизматдир. Сотиб олишдан фойдаланадиган ташкилотлар айланмани кўпайтириш орқали рақобатдош устунликларга эга бўладилар.

Банк муассасалари учун бу операциялардан олинган комиссия даромадлари нуқтаи назаридан ҳам, янги миждозлар сонини кўпайтириш нуқтаи назаридан ҳам фойдали бўлиб, улар ўз навбатида тижорат банклари учун янги, фойдалироқ хизматларни таклиф қилишлари кутилади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Банк хизматлари ёки маҳсулотларининг моҳияти ва мазмуни методологик, амалий жиҳатдан маҳаллий ҳамда хориждик иқтисодчи олимлар томонидан тадқиқ қилинган ва тегишли илмий хулосалар, амалий тавсиялар билдирганлар.

Иқтисодчи Терновский томонидан олиб борилган илмий ғоя ва ишларида банк маҳсулотини моҳияти тўғрисида қўйидаги фикрларни, яъни иқтисодиёт ва молия соҳасидаги замонавий илмий-амалий адабиётларда “банк маҳсулоти” деганда банк миждозларининг эҳтиёжларини қондириш учун мўлжалланган хизмат ёки ўзаро боғлиқ хизматлар мажмуи тушунилади деб таъкидлайди.

Платонова ва Хиггинса каби олимларнинг фикрларига кўра, банк маҳсулоти – бу алоҳида банк хизмати ёки миждозларга стандарт шартларда таклиф қилинадиган банк хизматлари тўплами ҳисобланади. Бунда улар кредитлар тўплами, депозитлар, пластик карталар, пул ўтказмалари ва бошқа банк операцияларини назарда тутадилар.

Хафизованинг тадқиқотларига кўра, банк маҳсулоти (хизмати) – бу банкларнинг молия бозоридаги турли хил ҳаракатлари, улар томонидан пул маблағларига бўлган талаб ва таклифга мувофиқ амалга ошириладиган пул операциялари, шунингдек, пул маблағларига бўлган талаб ва таклифга мувофиқ амалга ошириладиган пул операциялари, банк тадбиркорлигини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш деб ҳисоблайди.

Вагайцева ва Шмирева ўзларининг тадқиқотларида қўйидагиларни таъкидлайдилар, янги рақамли технологияларнинг ривожланиши ва улардан фаол фойдаланиш кредит ташкилотларининг миждозлар билан маҳсулот ва хизматларнинг мавжудлиги соҳасидаги иқтисодий муносабатларига таъсир қилади. Аини пайтда банкларнинг миждозлар учун маҳсулотлар яратиш ва чиқариш бўйича фаолияти ушбу соҳадаги технология ва инновацияларнинг ривожланиши туфайли янги босқичга кўтарилганлигидан далолат беради деб таъкидлайди.

Иқтисодчи олимлар Абаева ва Хасанов ўзларининг тадқиқотларида қўйидагиларни, яъни уларнинг ғояси банк маҳсулотлари ва хизматларини молиявий ресурслар билан боғлиқ деб таъкидлайдилар, бунда банк

хизматларининг асосий турларини кўрсатиш жараёни нақд ёки нақд пулсиз маблағлардан фойдаланишни асос сифатида кўрсатганлар.

Мавзу бўйича олиб борилган таҳлиллар натижасида шу нарса аён бўлдики, банк маҳсулоти ва хизматларининг умумий хусусияти қуйидагиларда намоён бўлишини гувоҳи бўлдик, яъни мавжудлик, шартномалик хусусияти, мураккаблик, хизмат кўрсатиш муддатлари, нақд ёки нақд пулсиз маблағлардан фойдаланиш, янги рақамли технологияларнинг ривожланиши ва улардан фаол фойдаланиш, молиявий ресурслар билан боғлиқлилик ҳамда кредитлар тўплами, депозитлар, пластик карталар, пул ўтказмалари ва бошқа банк операцияларини назарда тутилганлигини кўрдик. Демак, умуман олганда янги рақамли технологияларнинг ривожланиши ва улардан фаол фойдаланиш шароитида банк хизматлари ва маҳсулотларига бўлган талаб ортиб боради, сифат жиҳатига эътибор кучаяди ҳамда банк ресурслари миқдори кўп жиҳатдан кўрсатиладиган банк хизматлари ва маҳсулотлари ҳажмига тўғри пропорционалдир. Бундай ҳолат замонавий банк даромадларини кўпайиши ва фойдасини ошишини таъминлайди.

Тадқиқот методологияси.

Ушбу мавзунинг тадқиқот жараёнида маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимларнинг банк кўрсатаётган хизматлари соҳасида ва “банк маҳсулоти”, “банк хизмати” тушунчасига берилган изоҳ ва тарифлар, мавзуга боғлиқ бўлган кўплаб назарий адабиётлар, эмпирик ва амалий тадқиқотларга таянган ҳолда мантиқий фикрлаш, илмий мунозара ва мушоҳада, тизимли ёндашув ва таққослаш усулларида кенг фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Банк учун комиссия даромадларини оширишнинг истиқболли йўналиши, шунингдек, масофавий банк орқали кўрсатиладиган хизматлар таклифларини кенгайтирмоқда ва кўпайишига олиб келмоқда. Бунга Интернет орқали тўловларнинг банк тизимида асосланган хизматлар кўрсатишни назарда тутувчи интернет-банкнинг ва ҳозирда оммалашиб бораётган мобил технологиялар асосидаги турли банк маҳсулотларини таклиф қилишни назарда тутувчи “мобил банкнинг”га асосланган хизматлардан иборатдир.

Банкнинг истеъмол кредити сегментидаги иштирокини ривожлантириш ҳозирги вақтда молиявий натижаларни мутлақ ва нисбий жиҳатдан яхшилашнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Шу сабабли, банкнинг молиявий кўрсаткичларини яхшилаш йўналиши сифатида истеъмол кредитлари учун кредит маҳсулотлари ассортиментини кенгайтиришни тақозо этади.

Банк томонидан ишлаб чиқилган кредит маҳсулотлари, бир томондан, иқтисодиётнинг реал секторининг турли тармоқларида капитал айланишининг ўзига хос хусусиятларини ва шу билан боғлиқ равишда қарз маблағларини жалб қилиш заруриятини акс эттирса, иккинчи томондан, улар ўз ликвидлигини сақлаб қолиш ва банк капитали ва активлари рентабеллигининг зарур даражада таъминланишини талаб этади.

Шу билан бирга жорий этилган ёки яратилган кредит маҳсулотлари куйидаги мезонларга жавоб бериши керак: минимал риск ва максимал рентабеллик даражасига. Лойиҳа муваффақиятли амалга оширилган тақдирда, банк кўшимча мижозларни жалб қилиш, активлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, молиявий ҳолатини барқарорлаштириш ва рақобатбардошликни ошириш имкониятларига эга бўлади.

Кредит маҳсулотларини таснифлаш жуда хилма-хилдир. Улар эмиссия усуллари, валюта ва кредит муносабатлари иштирокчилари, мақсади, тақдим этиш технологияси, таъминланиши, муддати, тўлаш усуллари, фоиз ставкаларининг турлари, фоизларни ундириш усуллари, кредит сифатининг тоифалари, кредитлаш объектлари ва субектлари бўйича бўлинишини назарда тутди. Бизнинг фикримизча, уларнинг барчаси янги банк хизмати ёки маълум бир мижозни муаммоси ва комплекс хизмат кўрсатишга бўлган талабини қондиришни ҳал қилишга имкон берувчи технологик занжирга ўрнатилган анъанавий банк хизматларининг комбинацияси сифатида жойлаштирилиши мумкин бўлган ҳар қандай мижознинг эҳтиёжларини ҳал қилиш учун ўзгартирилган банк ва молиявий операциялар мажмуини ифодалайди.

Оддий қилиб айтганда, кредит маҳсулоти - бу банк томонидан ишлаб чиқилган, яратилган, кашф этилган ёки тасдиқланган, банк номидан ва унинг ҳисобидан тезкорлик, тўлов ва тўлов шартларида пул маблағларини жойлаштириш билан боғлиқ бўлган муносабатларни мижоз билан ҳамкорлик қилиш дастури. Бундай ҳолда, маҳсулот кредит бериш хизматидан ажралиб туриши керак. Хизмат кредитлаш жараёнининг ўзига тегишлидир. Маҳсулот, юқорида айтиб ўтилганидек, мижознинг ҳар қандай эҳтиёжини ҳал қилиш учун мўлжалланган, ўзгартирилган банк ва молиявий операциялар мажмуи бўлиб, улардан фойдаланиш тартибга солинади ва банк қоидалари асосида мустаҳкамланади.

Жисмоний шахслар учун мўлжалланган кредит маҳсулотларининг миқдорий ва сифат жиҳатидан ривожланиши, мижозларнинг кредит ресурсларига бўлган эҳтиёжларини максимал даражада қондиришга ҳаракат қилиш орқали банк рақобатбардошлигини ошириш имкониятига эга. Шунга асосланиб, истеъмол кредити маҳсулотлари турларини кенгайтириш банкда

истеъмол кредитини такомиллаштиришнинг биринчи йўналиши сифатида номланиши керак.

Банкнинг кредит маҳсулотларини сифат ва миқдор жиҳатдан ривожлантириш қуйидаги йўналишлардаги ишларни амалга оширишни назарда тутди:

- кредит маҳсулотлари турларини кўпайтириш;
- кредит маҳсулотлари турлардан фойдаланиш базаларини кенгайтириш;
- кредитлар бериш технологиясини оддий ва содалаштириш;
- кредит хизматлари учун нарх белгилаш моделларини ишлаб чиқиш;
- кредит хизматларини сотишни ташкил этиш учун қулай шароитлар яратиш;
- кредитни қайтариш усулларида миқдорларга қулайликлар яратиш;
- банк ходимларининг малакаси ва касбий профессионалик даражасига эътибор қаратишни таъминлаш;
- филиаллар тармоғини кенгайтириш ва замонавий технологиялар билан таъминлаш;

Янги кредит маҳсулотларини жорий этиш нуқтаи назаридан, аҳолига Ўзбекистон кредит хизматлари бозорининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бошқа мамлакатлар тажрибасини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Хусусан, автокредитлар бўйича энг истиқболли хизмат сифатида автомобилни қайта сотиб олиш билан кредит дастурини таклиф қилиш мумкин. Ушбу дастурнинг ўзига хослиги шундаки, кредит шартномаси шартларида назарда тутилган маълум муддат ўтгач, қарз олувчи кредит автомобилни дилерлик марказига қайтариши мумкин, бу эса банк олдидаги қарзининг қолдиғини тўлаши керак бўлади. Бу тўлов муддати тугагандан сўнг, миқдор автоуловни автосалонга қайтариб олиб, янги машина олганида, эски эса дастлабки тўлов сифатида ишлаганда, бу қайтариб олиш схемаси. Қайта сотиб олишни савдо-сотиқ билан аралаштириб юбормаслик керак, чунки қайтариб сотиб олиш дастурига кўра, миқдор охириги тўловдан олдин у автомобилни автосалонга сотиши ва қарзни тўлаши кераклиги ҳақида олдиндан шартнома имзолайди, ёки автомашинани ўзи сотиш ва кредитни тўлаш ёки автокредитингизни тўлиқ тўлаш ва машинангизни сақлаш мумкин бўлади. Асосий камчилик шундаки, якуний ортиқча тўлов одатдагидан сезиларли даражада юқори ва асосий афзаллик - ойлик тўловларнинг камлиги.

Яна бошқа амалга оширилиши мумкин бўлган автомобил кредити сегментидаги кредит маҳсулотининг навбатдаги тури - бу Традеин автокредити.

Ушбу турдаги кредит ўз автомобили сотмоқчи бўлган миқдорлар учун жавоб беради. Бунда миқдор автомашинани кредитга олади, эски автомобил эса

янги кредит бўйича дастлабки тўлов вазифасини бажаради. Ушбу схема мижозга бир нечта муаммоларни ҳал қилиш имконини беради: янги машина сотиб олиш, эски машинадан қутулиш, дастлабки тўловни тўплаш. Бундай кредитнинг яна бир афзаллиги паст фоиз ставкалари бўлиши керак, бу кредитлаш схемасининг камчиликларидан "кўп бўлиши" керак, бу эски автомобилни баҳолашда унинг қийматини кам баҳолашни назарда тутади.

Аҳолига кредит хизматларини сотишни ривожлантириш аҳоли эҳтиёжларини ўрганишга асосланган бўлиши керак. Бу эҳтиёжлар турли мезонлар бўйича гуруҳланган аҳоли томонидан энг кўп “истеъмолчи” манфаатдор бўлган соҳаларни аниқлаш имконини берувчи ижтимоий сўровлар натижаларига кўра баҳоланиши мумкин. Кредитга бўлган эҳтиёжнинг табиати жисмоний шахснинг жинси, ёши ва даромад даражасига боғлиқ. Масалан, кўчар ва кўчмас мулкни сотиб олиш бўйича муҳим қарорлар кўпинча 21 ёшдан 45 ёшгача бўлган юқори даромадли эркаклар томонидан қабул қилинади. Уй ва маиший ободонлаштириш (таъмирлаш, мебел ва маиший техника сотиб олиш) учун кредит маблағларига бўлган эҳтиёж кўпинча паст ва ўрта даромадли ўрта ёшли (31 ёшдан 45 ёшгача) аёлларда учрайди. Шунинг учун мижозлар билан мулоқот қилиш стандартларини шакллантиришда банклар мижознинг маълум бир гуруҳга мансублигини ҳисобга олишлари керак.

Тижорат банклари томонидан таклиф этилаётган кредит хизматлари тўғрисида мижозларни хабардор қилиш ва уларни бир қанча мезонларга кўра тизимлаштириш (ресурс ва меҳнат харажатлари миқдори, мижознинг фикр-мулоҳазалари даражаси) таҳлил натижаси шунини кўрсатдики, электрон почта ва СМС хабарлар энг самарали ҳисобланади. Аҳолига кредит хизматларини сотишни ташкил этишда реклама муҳим ва асосий ўрин тутади. Шу билан бирга, Интернетнинг ўрни, айниқса, ижтимоий тармоқлар нуқтаи назаридан тобора ортиб бормоқда.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса сифатида шунини айтишимиз жоизки, тижорат банклар фаолиятидаги назарий тамойилларни ўрганиш банк маҳсулотлари ва хизматларига хос бўлган асосий ўзига хос хусусиятларини аниқлаш имкониятини берди. Шунингдек, банк хизматларининг айрим хусусиятлари банк маҳсулотларидан тубдан фарқланишини кўрсатмоқда. Шунинг учун, банк фаолиятининг асосий элементлари ўзаро бир-бирига яқинлигини кўрамиз лекин уларнинг ягона моҳиятни акс эттирмаслигини гувоҳи бўламиз.

Бизнинг фикримизча, замонавий банк тизимида универсал банкларни шаклланиши натижасида банк хизматларини муайян банк маҳсулотларини

мижозга хизмат кўрсатиш бўйича муайян ҳаракатларнинг иқтисодий муносабалари мажмуи сифатида қабул қилиниши мақсадга мувофиқдир. Банк маҳсулотлари бу мижозлар эҳтиёжларини қондириш учун хизматлар кўрсатиш натижаси сифатида намоён бўлади.

Тижорат банклар томонидан янги банк маҳсулотларини яратиш тижорат банклари фаолиятининг зарурий хусусияти ёки жиҳати ҳисобланади. Натижада банкларнинг банк бозоридаги фаолиятини фаоллашишига ва янгиланишига, рақобатбардошлик даражасини оширишга, мижозлар сони ҳамда хизматлар кўрсатиш базасини кенгайтиришга ҳамда рентабиллик кўрсаткичларини оширишга хизмат қилади. Бундай ҳолат ўз навбатида бозор муносабатларининг асосий шарти банк даромадларини кўпайишига ва соф фойдани ошишига бевосита ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сонли қонун, 05.11.2019.
2. Лаврушин О.И. Развитие банковского сектора и его инфраструктуры в экономике России. – М.: КНОРУС, 2017. – С. 74.
3. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. и др. Банковское дело. М., КНОРУС, 2016.-С. 800.
4. Платонова В., Хиггинса М. (2001) Банковское дело: стратегическое руководство / под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. 2-е изд. – М.: Консалбанкир, 2001. – С.432.
5. www.bankir.ru - (O‘zbekiston bank tizimi bo‘yicha yangiliklar sayti).
6. www.finance.uz - (O‘zbekiston Respublikasi Biznes sayti).